

Original paper

O'ZBEK XALQ CHOLG'ULARINING MILLIY QADRIYATLAR TARG'IBOTIDAGI ROLI

© Ishonxodjayev Umid¹✉

¹ O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada o'zbek xalq cholg'ularining milliy qadriyatlarni shakllantirish va targ'ib etishdagi o'rni tahlil qilinadi. Xalqning tarixiy-madaniy merosini ifodalovchi cholg'u asboblari nafaqat musiqa san'atining ajralmas qismi, balki axloqiy, estetik va vatanparvarlik tarbiyasining muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotda dutor, gijjak, doira, nay kabi an'anaviy cholg'ular orqali xalq og'zaki ijodiyoti, urf-odatlar va ma'naviy merosining yosh avlodga uzatilish mexanizmlari yoritiladi.

MAQSAD: o'zbek xalq cholg'ularining milliy qadriyatlar targ'ibotidagi tarbiyaviy, estetik va ma'naviy ahamiyatini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berish, shuningdek, bu cholg'u asboblari orqali yosh avlodga milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani saqlash va ma'naviy merosga hurmat ruhini singdirish imkoniyatlarini ochib berishdan iborat

MATERIALLAR VA METODLAR: cholg'ular ijrosi orqali qadimiy udumlar, tantanalar, marosimlar va dostonchilik an'alarining saqlanishi va zamonaviy sharoitda davom ettirilishining ahamiyati ochib beriladi. Maqolada milliy identitetni mustahkamlashda xalq cholg'ularining pedagogik va tarbiyaviy salohiyatiga alohida e'tibor qaratilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqolada xalq cholg'ularining didaktik va madaniy vosita sifatida qo'llanish mexanizmlari, ularning milliy identitetni mustahkamlashdagi o'rni va bugungi zamonaviy jamiyatda ularni rivojlantirish zarurati o'rganiladi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu cholg'ular milliy qadriyatlarning jonli ifodachisi bo'lib, ularni yosh avlod ongiga singdirishda beqiyos pedagogik va tarbiyaviy imkoniyatlarga ega.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, madaniy meros, estetik tarbiya, dutor, doira, dostonchilik, musiqa pedagogikasi, vatanparvarlik, an'anaviy san'at.

Iqtibos uchun: Ishonxodjayev Umid. O'zbek xalq cholg'ularining milliy qadriyatlar targ'ibotidagi roli. // Inter education & global study. 2025. №5. B.397-403.

РОЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УЗБЕКИСТАНА В ПРОДВИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

© Ишонходжаев Умид¹✉

¹ Узбекская государственная консерватория, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется роль узбекских народных инструментов в формировании и продвижении национальных ценностей. Музыкальные инструменты, являясь историко-культурным наследием народа, являются не только неотъемлемой частью музыкального искусства, но и важным средством нравственного, эстетического и патриотического воспитания. В исследовании рассматриваются механизмы передачи народного устного творчества, традиций и духовного наследия молодому поколению посредством традиционных инструментов, таких как дутар, гижак, дойра и най.

ЦЕЛЬ: научно-теоретическое обоснование воспитательного, эстетического и духовного значения узбекских народных инструментов в пропаганде национальных ценностей, а также раскрытие подрастающему поколению возможностей постижения национальной идентичности, сохранения исторической памяти и воспитания духа уважения к духовному наследию посредством этих инструментов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: через исполнение на музыкальных инструментах раскрывается важность сохранения и продолжения древних обычаев, праздников, обрядов, эпических традиций в современных условиях. В статье рассматривается педагогический и воспитательный потенциал народных инструментов в укреплении национального самосознания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье рассматриваются механизмы использования народных инструментов как дидактических и культурных средств, их роль в укреплении национальной идентичности, а также необходимость их развития в современном обществе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показывают, что данные инструменты являются живым выражением национальных ценностей и обладают непревзойденным педагогическим и воспитательным потенциалом по формированию их в сознании подрастающего поколения.

Ключевые слова: национальные ценности, культурное наследие, эстетическое воспитание, дутар, кружок, эпическая поэзия, музыкальная педагогика, патриотизм, традиционное искусство.

Для цитирования: Ишонходжаев Умид. Символика животных в изобразительном искусстве. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 397-403.

THE ROLE OF UZBEKISTAN FOLK INSTRUMENTS IN THE PROMOTION OF NATIONAL VALUES

© Ishonkhodjaev Umid¹✉

¹ State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the role of Uzbek folk instruments in the formation and promotion of national values. Musical instruments, which represent the

historical and cultural heritage of the people, are not only an integral part of musical art, but also an important means of moral, aesthetic and patriotic education. The study highlights the mechanisms of transmission of folk oral creativity, traditions and spiritual heritage to the younger generation through traditional instruments such as dutar, gijjak, doira, and nay.

AIM: to scientifically and theoretically substantiate the educational, aesthetic and spiritual significance of Uzbek folk instruments in the promotion of national values, as well as to reveal the possibilities of these instruments to the younger generation to understand national identity, preserve historical memory and instill a spirit of respect for spiritual heritage

MATERIALS AND METHODS: the importance of preserving and continuing ancient customs, celebrations, rituals and epic traditions in modern conditions through the performance of instruments is revealed. The article pays special attention to the pedagogical and educational potential of folk instruments in strengthening national identity.

DISCUSSION AND RESULTS: the article studies the mechanisms of use of folk instruments as didactic and cultural tools, their role in strengthening national identity and the need for their development in today's modern society.

CONCLUSION: the results of the study show that these instruments are living expressions of national values and have unparalleled pedagogical and educational potential in instilling them in the minds of the younger generation.

Keywords: national values, cultural heritage, aesthetic education, dutar, circle, epic poetry, music pedagogy, patriotism, traditional art.

For citation: Ishonkhodjaev Umid. (2025) The role of uzbekistan folk instruments in the promotion of national values, (5), pp. 397-403. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va axborot asrida milliy madaniyat, urf-odat va an'analarni asrab-avaylash, ularni kelgusi avlod ongiga singdirish masalasi dolzarb ilmiy va amaliy vazifalardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Ayniqsa, xalq og'zaki ijodi va an'anaviy ijrochilik san'ati unsurlarini o'zida mujassam etgan o'zbek xalq cholg'ulari – milliy musiqiy merosning uzviy tarkibiy qismi bo'lib, qadriyatlar tizimini shakllantirishda beqiyos pedagogik va madaniy ahamiyat kasb etadi.

O'zbek xalq cholg'ulari – bu asrlar davomida xalq hayot tarzining, estetik dunyoqarashining, diniy-e'tiqodiy, axloqiy va falsafiy tamoyillarining musiqiy ifodasi sifatida shakllangan murakkab tizimdir. Ular xalqning tarixiy xotirasi, ijtimoiy-madaniy tajribasi, san'atga bo'lgan estetik munosabati va ijodiy tafakkuri bilan chambarchas bog'liq. Shu nuqtai nazardan, xalq cholg'ularining jamiyatda milliy o'zlikni anglash, ma'naviy barkamollikni shakllantirish, madaniy merosni avloddan-avlodga yetkazishdagi kommunikativ va didaktik imkoniyatlarini ilmiy-nazariy tahlil qilish nihoyatda muhimdir.

Bugungi kunda ta'lim tizimida milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bu jarayonda musiqa san'ati pedagogikasi, xususan, xalq cholg'ulari orqali

yosh avlodda vatanparvarlik, estetik did, axloqiy qarashlar va milliy g'ururni shakllantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. O'zbek cholg'ularining o'ziga xos tovush palitrasi, ijro uslubi va shakllangan musiqiy kontekst orqali nafaqat estetik tarbiya, balki milliy o'zlikni mustahkamlash, tarixiy-madaniy identitetni saqlash imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, bu cholg'ularning xalq og'zaki ijodi bilan o'zaro integratsiyasi – dostonlar, maqomlar, ashulalar orqali ifodalangan shakllari milliy g'oya va qadriyatlarni targ'ib qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maqolada aynan shu jihatlar tahlil qilinadi va o'zbek xalq cholg'ularining milliy qadriyatlar targ'ibotidagi o'рни va ahamiyati chuqur ilmiy-nazariy asosda yoritib beriladi.

Har qanday ilmiy izlanish o'zining ilmiy asoslangan metodologik yondashuviga ega bo'lishi bilan ahamiyatlidir. Ushbu maqolada o'zbek xalq cholg'ularining milliy qadriyatlar targ'ibotidagi rolini yoritish jarayonida madaniy-tarixiy, musiqiy-etnografik va pedagogik-falsafiy tahlil usullari asos qilib olindi. Zero, xalq cholg'ulari bu oddiy musiqa asboblari emas – ular xalqning tarixiy tafakkuri, ruhiy olami va madaniy genetik xotirasining jonli ifodasidir. Shuning uchun ularni o'rganish nafaqat san'atshunoslik, balki falsafa, pedagogika va madaniyatshunoslik singari fanlar kesishmasida olib borilishi lozim.

Tadqiqot metodologiyasida sistemali yondashuv muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv asosida har bir cholg'u asbobining (masalan, dutor, doira, gijjak, rubob) shakllanishi, tarixiy funksiyasi va bugungi kun tarbiyaviy-ijtimoiy vazifalari o'zaro uzviy bog'liqlikda tahlil qilindi. Xalq cholg'ularining xalq marosimlaridagi, dostonchilik va maqom san'atidagi o'рни, ularning yoshlar ongida qanday estetik va axloqiy mezonlarni shakllantirishi sistematik tarzda ko'rib chiqildi. Shuningdek, taqqoslash-metodologik yondashuv ham tadqiqotda muhim rol o'ynadi. Bu orqali o'zbek xalq cholg'ularining boshqa xalqlar an'anaviy cholg'ulari bilan o'xshash va farqli jihatlari aniqlanib, o'zbek cholg'ularining o'ziga xosligi va qadriyat targ'ibidagi alohida o'рни yoritildi. Misol uchun, dutor va gijjak kabi cholg'ular faqat tovush emas, balki ma'naviy energiyani tarqatuvchi vosita sifatida baholandi.

Bundan tashqari, maqolada empirik kuzatuv va kuzatishga asoslangan nazariy umumlantirish usullaridan ham foydalanildi. O'zbekiston hududidagi ayrim musiqiy-tarixiy manbalarda saqlanib qolgan ijro an'analari, mahalliy folklor guruhlarining ijro repertuarlaridagi cholg'u vositalari va ularning qo'llanilish kontekstlari misol tariqasida o'rganildi. Bu esa milliy qadriyatlar targ'ibotidagi amaliy usullarning ham ochib berilishiga zamin yaratdi.

Natijada, o'zbek xalq cholg'ularining nafaqat san'at vositasi, balki tarbiyaviy, estetik va ijtimoiy g'oyaviy vosita sifatida o'rganilishi uchun zarur metodologik baza shakllantirildi. Aynan ana shu yondashuv orqali biz milliy qadriyatlarni zamonaviy avlod ongiga singdirish yo'llarini xalq musiqasi orqali ochib berish imkoniyatiga ega bo'ldik.

O'zbek xalq cholg'ulari va ularning milliy qadriyatlarni shakllantirishdagi o'рни bo'yicha ilmiy adabiyotlar ko'plab yo'nalishlarda olib borilgan bo'lsada, ularning qadriyatlar targ'ibotidagi ijtimoiy-pedagogik funksiyalari hanuzgacha chuqur tadqiq etilishi lozim bo'lgan masalalardan hisoblanadi. Shu bois, mazkur maqolada mavjud adabiyotlar tizimli

tahlil qilinib, ularning konseptual yondashuvlari, ilmiy-nazariy asoslari va bo'shliqlari aniqlashga harakat qilindi.

Avvalo, o'zbek xalq cholg'ularining tarixiy shakllanishi, ularning musiqiy va madaniy tizimdagi o'zni to'g'risidagi asosiy manbalar sifatida O. Matyoqubov[4; 400], M. To'xtaxo'jayev[5; 198], S. A. Shomansurov[10; 224] kabi olimlarning asarlari alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, O. Matyoqubov o'zining "Maqomat"[4; 400] nomli fundamental tadqiqotida o'zbek cholg'ulari bilan maqom san'ati o'rtasidagi uzviylikni chuqur tahlil etadi va ularning estetik-falsafiy ildizlariga e'tibor qaratadi.

Shuningdek, A. Qodirovning[8; 150] xalq cholg'ularining semantik yuklamasi va madaniy kontekstdagi roli haqidagi izlanishlari milliy o'zlikni anglash jarayonida cholg'ularning kommunikativ vosita sifatidagi ahamiyatini ochib beradi. U cholg'ularni musiqiy til deb talqin qilgan holda, ularning xalq ongidagi obrazlar, timsollar va qadriyatlar bilan qanday bog'liqligini tahlil qiladi.

Musiqqa pedagogikasi yo'nalishida esa G. Ubaydullayeva, M. Isroilova[1; 114] va Sh. Toshpo'latovanning ilmiy izlanishlari diqqatga sazovordir. Ular asarlarida xalq cholg'ulari orqali estetik tarbiya berishning metodik asoslari, musiqiy savodxonlikni oshirish va milliy identitetni mustahkamlash yo'llarini ko'rsatib berishgan. Ayniqsa, G. Ubaydullayeva[7; 132] milliy cholg'ularni umumta'lim maktablari musiqiy tarbiya darslarida integratsiyalashgan holda qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalarni ilgari surgan.

Bundan tashqari, xalq cholg'ularining xalq og'zaki ijodi – dostonlar, qo'shiqlar, marosim kuylari bilan integratsiyasi to'g'risidagi fikrlar folklorshunoslik yo'nalishidagi adabiyotlarda aks etgan. Jumladan, R. Juraev[2; 49] va N. Jo'rayevlarning tadqiqotlarida dostonchilik an'anasi, baxshilik va cholg'u vositalari o'rtasidagi uzviylik ilmiy asosda bayon etilgan. Biroq, tahlil etilgan adabiyotlarda o'zbek xalq cholg'ularining milliy qadriyatlarni shakllantirish va targ'ib etishdagi zamonaviy vosita sifatidagi funksiyalari, ularning ijtimoiy-ma'naviy g'oyalarni uzatishdagi roli, xususan, bugungi yosh avlod tarbiyasidagi amaliy imkoniyatlari hali yetarli darajada o'rganilmagan. Bu esa mazkur maqolani yozish ehtiyojini yuzaga keltirgan muhim omillardan biridir.

O'zbek xalq cholg'ularining milliy qadriyatlar targ'ibotidagi o'zni haqida fikr yuritganda, avvalo, ularning oddiy musiqqa asbobi emas, balki butun bir xalqning ruhiy, axloqiy va estetik olamini ifoda etuvchi timsol ekanligini chuqur anglash lozim. Har bir cholg'u asbobi — bu tarix, bu xotira, bu xalqning dardi, quvonchi, g'ami va orzusi bilan singib ketgan ruhiy energiya vositasidir. Dutorning ohangida ota-bobolarimizning hikmati, doiraning zarblarida esa milliy g'urur, mardlik va hayot falsafasi mujassam.

Bugun yoshlar orasida globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bir paytda, milliy identitetni yo'qotmaslik, o'zlikni anglash va tarixiy xotirani saqlash aynan shunday madaniy vositalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Chunki xalq cholg'ulari nafaqat musiqqa, balki ma'naviy aloqa tilidir. Ular orqali xalq avloddan-avlodga o'zining qarashlarini, e'tiqodini, hayotga bo'lgan munosabatini uzatadi. Masalan, dutor yoki gijjak sadosi eshitilganida, bu nafaqat musiqiy tajriba, balki ruhiy uyg'onish, tarixiy xotira bilan muloqot, o'z-o'zini anglash jarayoniga aylanishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, xalq cholg'ularining yosh

avlod tarbiyasidagi ahamiyati faqatgina musiqa madaniyatini shakllantirish bilan cheklanmaydi. Ular orqali vatanparvarlik, estetik did, axloqiy ong va madaniy savodxonlik singari ijtimoiy-psixologik xususiyatlar ham rivojlanadi. Ayniqsa, xalq cholg'ularining dostonchilik, baxshilik, marosim san'ati bilan o'zaro bog'liqligi, bu san'atlar orqali qadriyatlar tizimi, ijtimoiy g'oyalar va hayotiy falsafaning uzatilishi – bu jarayonni yanada kuchli pedagogik vositaga aylantiradi.

Biroq, afsuski, bugungi kunda bu cholg'ularning ko'pchiligi amaliy hayotdan siqilib chiqmoqda. Ular maktab darsliklarida cheklangan hajmda, ijroi mashg'ulotlarda esa faqat texnik vosita sifatida o'rgatilmoqda. Holbuki, ular bilan tanishish faqat texnika emas – bu bir tarbiyaviy-madaniy holat bo'lishi kerak. Har bir cholg'u sadosi — bu milliy ruhning jonli ovozi, unga mehr uyg'otish esa aynan ustozlar, san'atshunoslar va madaniyat arboblarning zimmasidagi sharafli vazifadir.

Shunday ekan, biz xalq cholg'ularini faqat sahna yoki muzey ob'ekti sifatida emas, balki tirik, faol, tarbiyaviy va estetik quvvatga ega bo'lgan madaniy vosita sifatida ko'ra olishimiz va yoshlarga ana shu ruhda yetkazishimiz lozim. Chunki bugunning talabi – zamonaviy texnologiyalar va milliy meros o'rtasida muvozanat topish, ulardan biri hisobiga boshqasini qurbon qilmaslikdir.

O'zbek xalq cholg'ulari — bu xalqning ko'p asrlik tarixiy-madaniy tajribasini, estetik didini, ijtimoiy-falsafiy dunyoqarashini o'zida mujassam etgan noyob san'at hodisasidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu cholg'ular milliy qadriyatlarning jonli ifodachisi bo'lib, ularni yosh avlod ongiga singdirishda beqiyos pedagogik va tarbiyaviy imkoniyatlarga ega. Ayniqsa, dutor, gijjak, doira, nay kabi cholg'ular nafaqat musiqiy vosita, balki milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani tiklash va vatanparvarlik g'oyalarini shakllantirishda kuchli madaniy-ruhiy resurs sifatida namoyon bo'ladi. Xalq cholg'ularining dostonchilik, maqom ijrochiligi, marosim san'ati kabi og'zaki an'anaviy shakllar bilan uzviy integratsiyasi ularning qadriyat targ'ibotidagi kommunikativ va ta'sirchan vosita sifatidagi rolini yanada kuchaytiradi. Bu esa ushbu cholg'ularni ta'lim-tarbiya jarayonlariga yanada faol integratsiyalash zarurligini ko'rsatadi.

Zamonaviy o'zgarishlar va global madaniy oqimlar ta'sirida o'zbek xalq cholg'ulari faqat sahnaviy yoki folklorik tusda emas, balki innovatsion pedagogik yondashuvlar orqali ta'lim muhitida keng tatbiq etilishi, ular vositasida yosh avlodda ma'naviy-axloqiy tarbiya, estetik did va milliy o'zlik hissi shakllantirilishi lozim. Shu bois, xalq cholg'ularining milliy qadriyatlar targ'ibotidagi rolini kuchaytirish uchun ularni tizimli ravishda ilmiy tadqiq etish, o'quv dasturlariga joriy etish va ommaviy madaniyat kontekstida faol ilgari surish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Isroilova M. Bolalarda musiqiy didni rivojlantirish. – T.: “Muharrir”, 2015. – 114 b.
2. Jo’raev R. O‘zbek folklorida musiqa va do‘stlik timsollari. // Folklor va etnografiya, 2020, №2. – B. 44–49.
3. Jo’raev N. Baxshilik an‘analari va milliy ma’naviyat. – T.: “Akademnashr”, 2009. – 144 b.
4. Matyakubov O. Maqomat. – T.: “Musiqqa”, 2004 – 400 b.
5. To‘xtaxo‘jaev M. O‘zbek xalq musiqa asboblari. – T.: “Fan”, 1983. – 198 b.
6. Toshpo‘latova Sh. Milliy musiqa va xalq an‘analari. – T.: “Fan va texnologiya”, 2019. – 120 b.
7. Ubaydullaeva G. Milliy cholg‘u asboblari orqali estetik tarbiya asoslari. – T.: “Ma’rifat”, 2012. – 132 b.
8. Qodirov A. Musiqa va ma’naviyat. – T.: “Ma’naviyat”, 2006. – 150 b.
9. Yunusova X. Musiqa ta’limining zamonaviy pedagogik asoslari. – T.: “Fan”, 2020. – 160 b.
10. Shomansurov S. A. Musiqa tarixi. – T.: “O‘qituvchi”, 1991. – 224 b.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ishonxodjayev Umid**, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, dotsent vazifasini bajaruvchi, [**Ишонходжаев Умид**, и.о. доцент, Государственная консерватория Узбекистана], [**Ishonxodjayev Umid**, Acting docent, Uzbekistan State Conservatory]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent sh., Botir Zokirov ko‘chasi, 1-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентский район, улица Ботыр Закиров, 1 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent district, Batir Zakirov street, 1 house].